

SOBRE A CENTRALIDADE MODERNISTA NO BRASIL

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Juliana Cardoso Nery

Doutora em arquitetura e Urbanismo. Professora da FAUFBA / PPGAU / MP-CECRE.
jcnery19@yahoo.com.br

Resumo:

O nome de Getúlio Vargas tornou-se irremediavelmente ligado à modernização do país, seja na cultura entendida de modo bastante alargado capaz de abarcar política, economia, ações sociais, educação e demais campos da atividade humana, seja num corte mais restrito do termo vinculado à produção literária e artística. Se essa política foi especialmente desenvolvida pelo Ministério da Educação, a construção da sede desse ministério no centro do Rio de Janeiro a partir de 1936 – incluindo toda a celeuma do concurso para seu projeto que foi descartado a favor de outro – e a expressão arquitetônica adotada na proposta construída revelam a luta e a vitória que colocou o modernismo definitivamente no centro decisório que formulou e formatou a cultura brasileira, ou pelo menos a parte institucionalizada dessa “nova” cultura, que não só reposicionou o país no campo cultural perante o panorama mundial, mas também traçou as guias para seu futuro e redesenhou em certa medida seu passado. O icônico Ministério da Educação e Saúde Pública – de linhas corbusianas e requintes nacionais – cumpre seu papel na estruturação do campo, na legitimação da supremacia modernista e sua enunciação. Ele marca concreta e indelevelmente no espaço da cidade a posição destacada do modernismo na cultura brasileira. O foco desse artigo é portanto refletir sobre a construção dessa centralidade em busca de compreender porque e como ela é construída.

Palavras-chave: modernismo, brasilidade, história da arquitetura moderna.

Abstract:

The name of Getúlio Vargas became irrevocably linked to the modernization of the country, be it in culture understood very extended able to cover politics, economics, social activities, education and other fields of human activity, is a narrower cutting the term linked to the literary and artistic production. If this policy has been specially developed by the Ministry of Education, the construction of the headquarters of this Ministry in downtown Rio de Janeiro from 1936 – including all the stir of the contest to your project that was dropped in favor of another – and the expression adopted in the draft architectural constructed reveal the fight and the victory that put the decision-making centre in modernism who formulated and formatted the brazilian culture, or at least the part of this "new" institutionalized culture, which not only repositioned the country in cultural field to the world scene, but also drew the guides for your future and redesigned in some extent your past. The iconic Ministry of Education and Public Health postulates and lines – national refinements – meets your role in structuring the field, on the legitimacy of modernist supremacy and your enunciation. He is and mark indelibly in the space of the city the highlighting position of modernism in brazilian culture. The focus of this article is therefore reflect on the construction of the centrality in search to understand why and how it is constructed.

Keywords: modernism, “brasility”, modern architecture history.

SOBRE A CENTRALIDADE MODERNISTA NO BRASIL

O nome de Getúlio Vargas tornou-se irremediavelmente ligado à modernização do país, seja na cultura entendida de modo bastante alargado capaz de abarcar política, economia, ações sociais, educação e demais campos da atividade humana, seja num corte mais restrito do termo vinculado à produção literária e artística. Segundo Eduardo Bueno “o fato é que, após a Revolução de 30, o Brasil passou a refletir sobre si próprio e seus destinos de uma forma inovadora e surpreendente” (2010, p. 352).

Vargas veria florescer, ao longo de seu extenso domínio político, uma nova era para a cultura brasileira (ainda que, muitas vezes, isso se desse não por causa, mas apesar dele). (...) Apesar da censura e das perseguições, Vargas, disposto a revelar sua face conciliadora e paternalista, passou a desenvolver uma política sistemática de “assimilação da inteligência nacional”, desenvolvida em especial pelo Ministério da Educação – a princípio sob o comando do jurista Francisco Campos e, depois, de Gustavo Capanema. (...) Com tais atitudes, Vargas lutava para obter, no mundo das artes, a mesma aceitação – e o mesmo grau de cooptação – que sua política trabalhista, baseada no paternalismo positivista, estava conseguindo entre os trabalhadores. (BUENO, 2010, p.352)

Se essa política foi especialmente desenvolvida pelo Ministério da Educação, a construção da sede desse ministério no centro do Rio de Janeiro a partir de 1936 – incluindo toda a celeuma do concurso para seu projeto que foi descartado a favor de outro – e a expressão arquitetônica adotada na proposta construída revelam a luta e a vitória que colocou o modernismo definitivamente no centro decisório que formulou e formatou a cultura brasileira, ou pelo menos a parte institucionalizada dessa “nova” cultura, que não só reposicionou o país no campo cultural perante o panorama mundial, mas também traçou as guias para seu futuro e redesenhou em certa medida seu passado.

A potência e centralidade do modernismo no Brasil se deram não só, mas também porque através de seu olhar o país ganhou um passado digno de certo orgulho (mesmo que descontínuo e em certa medida malformado) e um presente instaurador e formador de um novo rumo glorioso e nacional a caminho de um futuro brilhante para a nação, obviamente apoiado e fomentado pelo poder público. Paulo Arantes e Otília Arantes (1997) apontam em “Sentido da Formação” uma “aspiração coletiva de construção nacional”, que se transforma em “verdadeira obsessão nacional” por parte dos intelectuais brasileiros em construir um *corpus* que dotasse “o meio gelatinoso de uma ossatura moderna que lhe sustentasse a evolução” (ARANTES e ARANTES, 1997, p.11/12), revelada na recorrência da questão da formação em um generoso número de ensaios que pretenderam dar conta do “caso brasileiro” e cita entre outros a “Formação do Brasil contemporâneo” de Caio Prado Júnior (1942); a “Formação econômica do Brasil” de Celso Furtado (1958); “Casa-grande e Senzala” de Gilberto Freyre (1933) e “Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque de Holanda (1936). Essa ensaística, não só confirma a ideia de malformação brasileira compartilhada pelos intelectuais modernistas e sua luta em dar rumos melhores a essa condição, mas também a importância dessa literatura em formatar através desse olhar o passado brasileiro¹. A formação da cultura desenvolvida nesses termos confirma a centralidade modernista, que se coloca e legitima sua própria posição como única e “verdadeira” possibilidade de redenção do país, ao retirá-lo da posição de atraso e reprodutor periférico.

¹ Ver discussão em ARANTES, Otília Beatriz Fiori e ARANTES, Paulo Eduardo. **Sentido da Formação**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

Usar a arquitetura como termômetro para tal constatação se justifica não só por ela ser signo e acontecimento como aponta Aldo Rossi (1995), como também porque segundo Amos Rapoport (1972) a arquitetura é resultante não exclusivamente, mas fundamentalmente de fatores socioculturais. Por tanto ela concomitantemente representa e constitui um tempo de uma cultura, assim como sua forma é motivada bem mais por condicionantes simbólicos² que por determinantes climáticos ou técnicos, ou seja, as escolhas formais decisivas são eminentemente de ordem cultural. Parece-nos que a saga da construção do Ministério da Educação e Saúde Pública reforça essa paradoxal condição, no avesso das muitas falas que sustentam exatamente o contrário, em especial o discurso funcionalista que embasa o modernismo, na defesa racional e pragmática a partir da necessidade funcional das escolhas projetuais para a forma arquitetônica.

Por outro lado esse simbolismo não é só questão de representação e motivação formal é também e, sobretudo, manipulação e dominação na estruturação de campos de poder no sentido que lhe dá Pierre Bourdieu (2000). Como estrutura estruturante do poder simbólico, “de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo” (BOURDIEU, 2000, p.14), o icônico Ministério da Educação e Saúde Pública – de linhas corbusianas e requintes nacionais – cumpre seu papel na estruturação do campo, na legitimação da supremacia modernista e sua enunciação. Ele marca concreta e indelevelmente no espaço da cidade a posição destacada do modernismo na cultura brasileira.

Vale ressaltar que, se a divergência das linguagens arquitetônicas que deram forma aos ministérios construídos na Esplanada do Castelo em meados dos anos 30 revelavam a diversidade das possibilidades de ser moderno e um campo ainda em disputa pela hegemonia das formas expressivas de seu tempo³, a quase total unicidade das soluções arquitetônicas dos edifícios ministeriais, na monumental Esplanada dos Ministérios em Brasília na segunda metade dos anos 50 não deixa margem para a dúvida sobre o triunfo do modernismo e a centralidade modernista não só na arte e na arquitetura, mas na cultura do país e seu vínculo crucial com o poder público.

Evidenciada com tal potência essa centralidade, a questão se põe então em compreender porque ela se dá e como ela é construída. Quais os elementos e situações que culminam na tangência entre o ideário de uma vertente artística explosiva como foi o modernismo e os propósitos e posturas políticas de um governo autoritário como foi a era Vargas.

Essa centralidade começa a se delinear nos anos 20, quando segundo Eduardo Moraes (1978) se dá uma transformação radical na cultura brasileira, na qual mais que um engajamento dos intelectuais na prática política “não há mais distinção entre esta prática e o trabalho” destes (MORAES, 1978, p. 169). Tal autor se refere especificamente a adesão de Oswald de Andrade ao Partido Comunista e ao lançamento da Ação Integralista por Plínio Salgado em 1923. Para além desses e outros que o engajamento político significou oposição, foram significativos aqueles intelectuais que já nos anos 30 estiveram dentro do governo, especialmente como técnicos e especialistas responsáveis pela construção e legitimação de uma nova nação. Se essa conformação foi principiada essencialmente na literatura dos anos 20, a constelação que participou do Ministério da Educação e Saúde Pública, ministério chave para a reconfiguração da cultura nacional, deu corpo a um projeto para a cultura nacional de cunho modernista e efetivamente o consolidou dos anos 30 em

² Ver discussão em RAPOPORT, Amos. **Vivienda y Cultura**. Barcelona: Gustavo Gili, 1972, e em RAPOPORT, Amos. **Origens Culturais da Arquitetura**. In: SNYDER, James e CATANESE Anthony. Introdução à Arquitetura. Rio de Janeiro:Campus, 1984.

³ Ver discussão em CAVALCANTI, Lauro. **Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

diante. Reunidos nesse projeto, estavam figuras de destaque em várias áreas como Carlos Drummond de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Anísio Teixeira, Mário de Andrade, Lúcio Costa, dentre outros. De clara orientação modernista, tais intelectuais fomentaram a reformulação em amplo horizonte da cultura nacional, especialmente na longa gestão de Gustavo Capanema (1934-1945), diretamente como funcionários dessa instituição ou indiretamente como colaboradores eventuais.

Importante notar que tanto para o governo como para os intelectuais a questão da cultura era uma questão de educação, pontuada no próprio nome do ministério, assim o foco se colocava na construção de um novo brasileiro através do ensino. A instauração dessa nova cultura nacional passou pela reestruturação do ensino fundamental e superior, decisivos nas formas de pensar de toda a população. O ideário da Escola Nova que desde os anos 20 inspirou reformas no ensino brasileiro ganhou especial impulso nos anos 30 com a figura de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Cecília Meireles e outros. Para além da escolarização gratuita qualificada e de uma nova pedagogia, esse movimento trouxe para os conteúdos pedagógicos contribuições específicas de diversas áreas do conhecimento. Foi assim que além da reforma na Escola Nacional de Belas Artes, de propostas curriculares para cursos de arquitetura⁴, Lúcio Costa propôs, com rico detalhamento, um curso completo de desenho da primeira a quarta série para o ensino secundário em 1948, publicado no primeiro número do periódico "Cultura" do Serviço de Documentação do Ministério de Educação e Saúde Pública. Se já é bastante sugestivo o nome da revista, é também interessante notar o direcionamento proposto por Costa nesse curso:

O presente programa foi elaborado precisamente com esse intuito de integrar a educação artística, da mesma forma que a literária e a científica, no quadro geral da educação secundária, a fim de possibilitar, aos poucos, um nível *coletivo* de simpatia, compreensão, discernimento e, como consequência um grau generalizado de acuidade capaz de tornar a arte do nosso tempo de âmbito popular, pois é de lamentar-se que tantas criaturas que poderiam gozar dessa fonte puríssima de vida na sua plenitude, se vejam privadas dela tão-sómente por falta de uma iniciação adequada; iniciação que deve constituir, portanto, a finalidade última do ensino do desenho secundário. (...) um convite para conhecer, compreender e também, se possível, amar essas coisas de aparência complicada, mas no fundo, afinal, tão simples, que são as obras de arte. (COSTA, In XAVIER, 1962, p.160).

Abrem-se então dois extratos nessa construção: um evidente e evidenciado de formação de uma parcela mais ampliada da população através do acesso público, gratuito, qualificado e modernizado do ensino formal; e outro não explicitado de formatação dos moldes que determinariam essa formação. Essa formatação da cultura nacional, para além da preocupação com a capacitação da população, objetivava construir um novo brasileiro de traço cultural mais unitário e obviamente orgulhoso de seu país e seu governante. Essa era a preocupação central da disciplina de Educação Moral e Cívica criada em 1940 juntamente com a instituição da uniformização do ensino em todo o país por decreto-lei⁵. No entanto, apesar da importante ação do Ministério da Educação, a imagem positiva de Getúlio Vargas e o maior censor das manifestações culturais foi obra prioritariamente do DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939 e extinto em 1945.

⁴ Em Lúcio Costa: sobre arquitetura, organizado por Alberto Xavier e publicado em 1962 há duas propostas a título de sugestões para os cursos de arquitetura da Universidade da Bahia em 1959 e Universidade do Paraná em 1961.

⁵ Ver discussão em BUENO, Eduardo. **Brasil: uma história: cinco séculos de um país em construção**. São Paulo: Leya, 2010.

Segundo Antônio Gramsci (1982) a organização social se dá através das instituições culturais e não políticas⁶. Escolas, igrejas, jornais, televisão e outros agentes dirigem a vida dos cidadãos de maneira quase imperceptível, através da manipulação das subjetividades. Assim o domínio efetivo de um povo não vem da conquista de uma posição de comando e sim da substituição de seus critérios de legitimação só possíveis através da cultura. Apenas através da substituição de tais valores é possível não só validar como também manter um determinado poder. A cultura então tem dois papéis fundamentais: o primeiro de legitimação ideológica através da criação de consensos e o segundo de meio organizador, gerando condutas⁷.

Componentes chaves dos processos culturais, os intelectuais são decisivos para a produção e reprodução ideológica. De acordo com o sociólogo búlgaro Tzvetan Todorov (1999) o intelectual é aquele ser que se encontra equidistante entre o sábio e o artista, se sente mais preocupado com o bem público, com os valores da sociedade onde vive e participa dos debates que dizem respeito a estes valores. Se sente em posição privilegiada capaz de refletir e discernir com maior imparcialidade os melhores rumos para a sociedade, a princípio se caracteriza pela parte da população mais esclarecida. São importantes geradores de opinião, capazes de formar juízos e fomentar posturas de comunidades inteiras.

No entanto, não é incomum flagrar um grande número de intelectuais que optaram por apoiar regimes autoritários a exemplo de Heidegger com o nazismo e o já citado grupo modernista no Ministério da Educação durante a era Vargas. Para Todorov, isso se dá porque o intelectual visa chegar ao poder unicamente pela simples força de suas capacidades intelectuais, considerada mais dotada que a média, e os regimes totalitários são mais propícios a isso que a democracia.

Se por um lado na democracia o direito a crítica às normas existentes lhe dá maior condição para exercer sua função, por outro o coloca numa posição mais sofrível já que seu ponto de vista não é o único e pode não ser devidamente considerado e muito menos ser unanimidade. Já nos sistemas autoritários, uma vez partidário e pertencente às esferas decisórias ele é ouvido sem críticas adversárias e se faz mais presente e atuante.

Portanto, os intelectuais são figuras decisivas na relação cultura / ideologia / política, com poder direcional ainda mais alargado nos regimes autoritários. Assim da consciência da importância do domínio cultural por Getúlio Vargas tanto para a perpetuação de seu domínio como para a construção de sua nova nação e da pretensa certeza dos intelectuais modernistas sobre o caminho correto a ser seguido para a formação de uma nova nação dar-se-ia a aliança que unificou autoritarismo e vanguarda, costurada pelo problema da nacionalidade como tangência central dos interesses de ambos os lados. Essa questão é decisiva, e mesmo que por motivações distintas, é a solução da nacionalidade via “brasilidade” que coloca governo e intelectuais em comunhão. Para o governo Vargas a questão da nacionalidade tinha o objetivo de manutenção do poder e controle da gigantesca unidade territorial, como também o foi para os governos anteriores desde a independência do país⁸.

⁶ Ver GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Editora Civilização Brasileira S.A. RJ. 1982.

⁷ Ver discussão mais aprofundada em MAAR, Wolfgang Leo. **O que é política**. São Paulo: Brasiliense, 2004.

⁸ Ver discussão em ODALIA, Nilo. **As formas do mesmo: ensaios sobre o pensamento historiográfico de Varnhagen e Oliveira Vianna**. São Paulo: UNESP, 1997.

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

A sobrevivência do país independente se confunde, pois com a capacidade política de suas classes dirigentes realizarem com sucesso a missão política fundamental do século XIX – estruturar e tornar efetivo um projeto de nação (ODALIA, 1997, p. 31).

A prioridade da cultura oficial na política brasileira continuava a se mover pela necessidade de seus dirigentes de construir, mesmo que sobre novo modelo, um projeto de nação. Já para os modernistas a questão da nacionalidade resolvida na construção da “brasildade” era o modo da atualização/modernização singular da cultura nacional capaz de reposicionar o país no cenário internacional.

Veja bem: abasileiramento do brasileiro não quer dizer regionalismo nem mesmo nacionalismo. O Brasil pros brasileiros não é isso, significa só que o Brasil, pra ser civilizado artisticamente, entrou no concerto das nações que hoje em dia dirigem a civilização da terra, tem de concorrer pra esse concerto com a sua parte pessoal, com o que o singulariza e individualiza, parte essa única que poderá enriquecer e alargar a civilização (ANDRADE, apud MORAES, 1978, p. 71).

Segundo Eduardo Moraes (1978) a transformação capital na cultura nacional aconteceu quando o problema da renovação estética deixou de ser uma questão de atualização geral da arte para ser um modo particular de atualização revestido “das cores nacionalistas” com consciência que somente através desse modo o país poderia “alcançar o nível da concorrência universal” (MORAES, 1978, p. 52).

A nacionalidade reinventada através da “brasildade modernista” ganhou evidência crucial nos percursos da cultura do país. Se a busca pela “alma brasileira” se principia ainda no final do século XIX com Machado de Assis na literatura e Jose Ferraz de Almeida Junior na pintura, ela ganha contornos decisivos nos anos 20 com o “Manifesto Pau-Brasil” (1924) de Oswald de Andrade e o quadro “Abaporu” (1928) de Tarsila do Amaral. Segundo Moraes (1978) essa brasildade é constituída de duas categorias: a intuição “que possibilita atingir o substrato profundo da realidade nacional” e “operar a cura da alma brasileira” do desenraizamento da cultura nacional do solo da nação, ou seja, ultrapassar a erudição acadêmica de origem estrangeira; e a integração que permite a “construção de uma cultura nacional em comunicação ou contato com o solo da pátria”, a afirmação da independência e soberania nacional. E somente através dessa condição de brasildade seríamos capazes de “comunicar com o Universo inteligente e enriquecê-lo” (MORAES, 1978, pp. 167/168).

Segundo Moraes (1978) o primeiro tempo modernista foi um momento de ruptura com a tradição acadêmica e tentativa de equalizar os movimentos artísticos brasileiros com o que havia de maior avanço no mundo, ou seja, modernizar/atualizar as expressões estéticas em geral. Já o segundo tempo teria um caráter propositivo: se propunha a construir uma cultura moderna e brasileira. Assim o problema da brasildade, ou melhor, da constituição da brasildade era um projeto de construção da cultura nacional. Foram dois os principais caminhos dessa tentativa: a pesquisa analítica através de estudo profundo das “raízes brasileiras”, do folclore e da cultura tradicional e/ou popular como o fez Mario de Andrade e muitos outros intelectuais em vários campos do saber dentre eles Lúcio Costa na arquitetura; e a via intuitiva seja em sua face pacífica de integração verde-amarela de Salgado Plínio e companhia ou em sua faceta violenta da antropofagia de Oswald de Andrade e seguidores. Dentro desse movimento, foi na redescoberta do Brasil que os intelectuais modernistas pautaram a tentativa concomitante de superar um problema atávico

de malformação⁹ e dependência cultural e de recolher subsídios para a criação *ex nihilo* de uma cultura própria e moderna.

Quando os modernistas redescobriram o Brasil, passada a libertinagem do mundo sem culpa, da barafunda nacional festejada, reencontraram exposta a mesma fratura. Recém-inaugurado o decênio construtivo de 30, Mário de Andrade logo atinava com o nome pelo qual atenderia o problema nos clássicos publicados a partir de então. “Nossa formação nacional não é natural, não é espontânea, não é, por assim dizer lógica”, escreveria em 1931. Éramos uma tal “imundície de contrastes” que os fenômenos culturais, de tão desencontrados, proibiam qualquer síntese interpretativa, pois nada lhe correspondia na vida real do espírito, ainda desconjuntada. Daí as *providências* que passaria a tomar – sendo o nosso problema um problema de formação –, no sentido coletivo do “alto nivelamento artesanal” da inteligência brasileira em processo de atualização acelerada. Balanços de época, poemas meditativos, programas de estudos ou instituições culturais bem planejadas, tudo convergia, solicitado por uma “formação” ainda mal resolvida, como parecia demonstrar o recomeço modernista *da capo* (ARANTES e ARANTES, 1997, p.18).

E assim, para além das obras literárias e artísticas, uma quantidade significativa de importantes ensaios e estudos se debruçaram sobre a questão da formação do Brasil em várias áreas do conhecimento – de “Raízes do Brasil” (1936) de Sergio Buarque de Holanda sob uma óptica sociológica dessa formação à “Formação do Brasil contemporâneo” (1942) de Caio Prado Júnior pelo viés da economia¹⁰. Na arquitetura podemos destacar dois textos que cumprem esse papel, e mesmo que não tenham se tornado compêndios mais alongados sobre a questão traçam decisivamente a trama e a linha de desenvolvimento da produção arquitetônica no Brasil: Documentação Necessária (1937) e Notas sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro (1939), ambos de Lúcio Costa. Nesse contexto de busca por um enraizamento em solo nacional, para além das narrativas históricas usadas desde o século XIX como aponta Khaled (2010) como dispositivos identitários¹¹ por parte dos dirigentes do país, todo um amplo leque de produção cultural passou a partir dos anos 30 a exercer esse papel. É nessa perspectiva que as tramas da formação da cultura brasileira foram tecidas, inclusive a formação da arquitetura brasileira. No cerne dessas tramas a ideia de que somente através de uma cultura pretensamente nova e própria, seria possível eclipsar o “atraso” irremediável do desenvolvimento industrial e ultrapassar o desconforto da “ausência de uma genética” (ROMERO, apud ARANTES E ARANTES, 1997, p.15) no desenvolvimento espiritual do país. Esse caminho tecido para a nova cultura brasileira era apresentado e defendido por seus agentes como a única e verdadeira

⁹ Segundo Paulo Arantes em “Sentido de Formação”, a sensação de malformação da cultura brasileira era senso comum entre os intelectuais brasileiros mesmo antes de se estabelecer a querela local entre acadêmicos e modernos. Essa sensação especialmente na literatura, mas que poderia ser estendida a todas as expressões artísticas, vinha de um lado da não continuidade entre os autores que permitisse a constituição de uma escola ou tradição local (problema que não se circunscrevia a uma questão mental era também um problema social) e por outro a constatação de sermos uma cultura de terceira ou quarta ordem, visto que éramos, segundo Antonio Candido “galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas” (CANDIDO, apud, ARANTES e ARANTES, 1997, p.20).

¹⁰ Ver discussão em ARANTES, Otilia Beatriz Fiori e ARANTES Paulo Eduardo. **Sentido da Formação**. São Paulo: Paz e Terra, 1997).

¹¹ “A elaboração de uma narrativa nacional se tornou condição *sine qua non* para legitimar a Monarquia e satisfazer as pretensões de alcançar o Brasil à condição de país ordeiro, integrado e desenvolvido na segunda metade dos oitocentos”. Ver KHALED Jr., Salah H. **Horizontes identitários: a construção da narrativa nacional brasileira pela historiografia do século XIX**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, p. 46.

expressão própria de seu tempo – dentro do espírito hegeliano da modernidade – e próprio do país – na característica condição de singularização e separação dessa modernidade.

Quando no Brasil as vanguardas optam pelo nacional e pelo primitivo elegem uma terceira via de manifestação do modernismo diversa das duas apontadas por Argan (1993)¹². Se as duas vias do modernismo europeu se constituíram no embate entre criação e produção, atreladas à condição de industrialização existente e a realidade sociocultural que ela impõe a vida humana – uma como resistência e outra como fomento; no Brasil a via alternativa se deu no descolamento entre criação artística e condição produtiva industrializada. A arte moderna – arte da era da máquina – nessas paragens se deu desconectada da condição industrializada e apenas como miragem ou antecipação pôde tangenciar tal realidade e as implicações socioculturais vinculadas a ela.

Na consciência da impossibilidade de ultrapassar o abismo que separava o desenvolvimento da industrialização europeia e norte-americana da incipiência precária da indústria brasileira, o modernismo de Pindorama tomou a negação da possibilidade de conciliação entre arte e indústria, no mergulho em busca do primitivo e do selvagem e o recolocou como miragem construtiva de uma condição material ainda não realizada dessa industrialização. Com isso descolou o sentido de uma expressão artística que persegue uma condição produtiva já em vigência para uma expressão artística que antecipa um desenvolvimento material na recolocação do país como produtor e não reproduzidor cultural no panorama internacional.

Para o governo interessava tanto essa recolocação quanto sua verve nacionalista e a brasilidade modernista, construída sobre a ilusória neutralidade dos intelectuais modernistas, que foi cooptada pelo poder no que lhe era pertinente e da maneira que melhor lhe serviu em prol de sua manutenção e constante legitimação.

A questão da brasilidade continuou sendo, a partir da década de 20, em diversos momentos da nossa história, acionada por mecanismos políticos que as elites letradas sistematicamente não perceberam. Embevecidas pelo mito da neutralidade científica, ou por aquele menos sofisticado da pureza, das suas faculdades intuitivas, as elites letradas do país nunca puderam perceber o quanto tinham sido instrumentos num jogo de forças no qual desempenharam apenas função secundária (MORAES, 1978, p. 125).

Parece-nos bastante pertinente a afirmação de Moraes sobre a ingenuidade dos modernistas quanto ao mito da neutralidade dos intelectuais e a utilização manipulada da “brasilidade” pelo poder em campos muito distantes do horizonte de formação cultural em que ela foi gerada, colocado num plano secundário em relação às forças decisórias políticas e econômicas do país. No entanto, nos parece questionável o desconhecimento desinteressado desses mesmos intelectuais quanto aos usos tácitos dos saberes pelos poderes envolvidos e vice-versa. Isto porque a aliança com o Estado representava para os modernistas a garantia de realização de seus ideários, que no caso da arquitetura e do urbanismo tal envolvimento era uma das pautas de discussão importante nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs) desde sua primeira edição em 1928¹³. Bem mais que uma exploração inescrupulosa de ingênuos e brilhantes intelectuais por parte de dirigentes políticos, a relação que se estabeleceu entre modernistas e governo pode melhor ser caracterizada como uma simbiose de duradouro sucesso para seus partícipes. Essa aliança tanto possibilitou avanços e ganhos enormes para uma importante porção das

¹² Para esse autor as vanguardas do início do século XX se dividiam em positivas, caracterizadas pela ação propositiva de buscar a nova expressão para o trabalho agora industrializado e o progresso (já citadas) e as negativas que pregavam a incompatibilidade irreconciliável entre criação artística e produção cultural. Ver discussão em ARGAN, Giulio Carlo. **Arte e crítica da arte**. Lisboa: Editorial Estampa, 1993.

¹³ Ver BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. São Paulo: Perspectiva, 1989.

manifestações que compõem a cultura brasileira como gerou a exclusão de outras tantas contribuições que poderiam ter sido importantes na constituição e enriquecimento desse horizonte cultural em suas narrativas oficiais.

No longo processo de modernização da era Vargas o modernismo adquiriu uma centralidade inquestionável e inquestionada na cultura nacional, a ponto de alcançar a hegemonia na era JK, numa mescla peculiar e extremamente complexa entre interesses diversos implícitos e explícitos, de âmbito e proporções também diversas. Se a tangência entre o movimento tenentista e o movimento modernista em 1922 se dava apenas na esfera vaga de uma geração combativa de inspiração comum que nesse caso específico segundo Francisco Iglésias (2002) se colocava no centenário da Independência como “fato histórico capaz de criar estado de consciência” (IGLÉSIAS, In: ÁVILA, 2002, p. 20) sobre a insatisfação com a realidade vigente naquele momento; Getúlio Vargas e os modernistas do Ministério da Educação e Saúde Pública, mesmo que não coincidentes em todos os seus propósitos, compartilhavam concretamente de um específico projeto para a cultura nacional, que não só efetivamente promoveu um salto qualitativo gigantesco das condições culturais brasileiras, bem como os legitimava em seus lugares de poder.

Indubitavelmente o modernismo foi um momento importante e essencial na cultura brasileira que transcendeu em vários e complexos sentidos o próprio campo cultural, como muito bem aponta Francisco Iglésias:

Não foi o modernismo que fez o Brasil, que ele vem sendo feito desde o século XVI, notadamente a contar de 1822. Não foi também uma página em branco, episódio sem significação, simples barulho de jovens irrequietos (...). Foi um momento de construção do Brasil, crítico e criador. Contribuiu para revelar a verdadeira fisionomia nacional (IGLÉSIAS, In: ÁVILA, 2002, p. 17).

Se a literatura foi protagonista na invenção e disseminação da “nova” e oficial cultura brasileira plasmada na visão/expressão modernista e fomentada pelo poder público, a arquitetura foi prima-dona na consolidação, representação e legitimação dessa cultura. Isso se revela em seu duplo aspecto – de centralidade e de potência de fala – na paulatina adoção da vertente corbusiana na construção de edifícios públicos, que culminou com a integral construção da nova capital do país sob seus ditames. Lúcio Costa tem papel decisivo nesse percurso: de um lado seus textos e ações foram determinantes na adoção oficial de tal vertente para a construção de tais edificações, de outro foi o responsável pelo projeto da maior realização dessa arquitetura – o plano urbanístico para a supracitada capital. Para além de sua importante contribuição em várias áreas do campo arquitetônico, foi ele o principal responsável por urdir a trama oficial sobre a história da arquitetura brasileira no bojo da formatação dessa cultura uma moderna e nacional atrelada aos propósitos modernizadores do Governo Vargas. Incluída nessa narrativa se encontra a mais recorrente versão sobre a formação da arquitetura moderna brasileira em sua trama quase miraculosa e insistentemente ecoada, tecida na exaltação de alguns poucos nomes e feitos e no grande silêncio sobre muitos outros acontecimentos também cruciais na complexa rede de acontecimentos e realizações da arquitetura e urbanismo no Brasil na primeira metade do século XX.

Referências

ANDRADE, Oswald. **Manifesto Antropófago**. In: Revista de Antropofagia. São Paulo: n. 1, maio 1928.

- ARANTES, Otilia & ARANTES, Paulo. **Sentido da Formação**. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1997.
- ARANTES, Otilia. **Lúcio Costa e a boa causa da arquitetura moderna**. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte e crítica da arte**. Lisboa: Editorial Estampa, 1993.
- AVILA, Affonso (coord.) **O Modernismo**. São Paulo: Perspectiva, 1975.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1989.
- BOURDIEU, Pierre. **O Poder Simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2000.
- BUENO, Eduardo. **Brasil: uma história: cinco séculos de um país em construção**. São Paulo: Leya, 2010.
- CAVALCANTI, Lauro. **Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura, 1930-1960**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- COSTA, Lúcio. **Arquitetura Brasileira**. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde/ Serviço de Documentação, série Os Cadernos de Cultura: 1952.
- COSTA, Lúcio. Carta depoimento. In: **O Jornal**. Rio de Janeiro, 14 mar. 1948.
- COSTA, Lúcio. Considerações sobre o ensino da arquitetura. In: **Revista de Arte**. Rio de Janeiro: **ENBA**, n.3, set.1945.
- COSTA, Lúcio. Documentação necessária. In: **Revista Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Rio de Janeiro, n.1, 1937, pp.31-39.
- COSTA, Lúcio. Notas sobre a evolução do mobiliário luso-brasileiro. In: **Revista Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Rio de Janeiro, n.3, 1939.
- FREYRE, Gilberto. **Casa-Grande e Senzala**. São Paulo: Global. 2006 (original 1933).
- GRAMSCI, Antonio. **Os Intelectuais e a Organização da Cultura**. Editora Civilização Brasileira S.A. RJ. 1982.
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Raízes do Brasil**. São Paulo: Cia das Letras. 1995 (original 1936).
- IGLÉSIAS, Francisco. Modernismo: Uma reavaliação da inteligência Nacional. In: AVILA, Affonso (coord.) **O Modernismo**. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- KHALED Jr., Salah H. **Horizontes identitários: a construção da narrativa nacional brasileira pela historiografia do século XIX**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
- MAAR, Wolfgang Leo. **O que é política**. São Paulo: Brasiliense, 2004.
- MORAES, Eduardo Jardim de. **A brasilidade modernista**. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
- ODALIA, Nilo. **As formas do mesmo: ensaios sobre o pensamento historiográfico de Varnhagen e Oliveira Vianna**. São Paulo: UNESP, 1997.
- PRADO Jr., Caio. **Formação do Brasil Contemporâneo**. São Paulo: Brasiliense.1994 (original 1942)
- RAPOPORT, Amos. Origens Culturais da Arquitetura. In: SNYDER, James e CATANESE Anthony. **Introdução à Arquitetura**. Rio de Janeiro: Campus, 1984.
- RAPOPORT, Amos. **Vivienda y Cultura**. Barcelona: Gustavo Gili, 1972,
- ROSSI, Aldo. **A Arquitetura da Cidade**. Martins Fontes. São Paulo. 1995.
- TODOROV, Tzvetan. **O Homem Desenraizado**. Editora Record. São Paulo. 1999.
- XAVIER, Alberto (org.). **Lúcio Costa: Sobre Arquitetura**. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.